

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахьярова, Т.- д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. - д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринежад, Я. - PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа - PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. - д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов Э. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. - PhD доцент (Нигерия) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Курмангалиева, Г.К. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимова Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. - DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. - PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Урманбетова, Ж.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай) Шадманов, К. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Шарипова Э.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т - доктор философии (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. - (Узбекистан) Тюкмаева А.М. - (Узбекистан) Пулатов А. - (Узбекистан) Маликова З. - (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R.- director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Correspondent member of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders: The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan LLC “Expert lawyers” Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A.- doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. - doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja - PhD., professor (India) Bilalov, M.I. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Russiya) Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. - doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor (Russia) Olatunji F. – PhD, Associate Professor (Nigeria) Tulenova G. J. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Vefa Tesdelen - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Turkey) Kurmangaliyeva, G.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Khudoydodzoda F.B. – DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – DSc, Associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – DSc, Associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. - PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Turaev, B.O. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Urmanbetova, J.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (China) Shadmanov, Q. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaxshilikov, J - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaskevich, Y.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor, professor (Belarus)</p> <p>Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan) Malikova Z. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi 28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi 37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari 44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi 56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globalashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi 74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili 86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi 117-123

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Шермухамедова Нигина Арслановна

Влияние национального сознания и патриотизма на формирование политического менталитета.....9-20

Жуманиёзова Сабохат Бектурдийевна

Философские аспекты отношения человека и вселенной.....21-27

Ботиров Музаффар Шодмонович

Классификация философских взглядов, разработанных в контексте философии права и правовой действительности.....28-36

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

Проблема понимания в истории философской герменевтической традиции37-43

Хидиров Мустафо Тойиркулович

Перспективы развития философского образования.....44-48

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Очилова Мафтуна Шухратовна

Нравственная интерпретация категории человека в философских воззрениях Алишера Навои49-55

Курбанова Севара Асанбайевна

Проблема современного образования в духовном наследии Абдуллы Авлони56-62

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Джалилов Бахтиёр Хидаевич, Нурмухаммедова Севара

Международный опыт предотвращения проникновения неблагоприятных воздействий через интернет-сети.....63-73

Аликулов Хусниддин Акбарович

Экологическая опасность в условиях глобализации и проблема экологической безопасности74-85

Мирзаев Агзам

Спортивно-игровые технологии – фактор патриотического воспитания молодежи.....86-94

Маманов Жамолиддин Абдурахимович

Классификация факторов, влияющих на формирование духовной культуры молодежи.....95-103

Туляев Авазбек Илхомович

Проблема человека в философии.....104-110

Ахмедова Барно Ражаббоевна

Философско-методологические аспекты понятия ментального языка.....111-116

Шадиметова Гулчехра Мамуровна

Формирование Узбекских праздников как национальной, региональной и общеобразовательной эстетической ценности.....117-123

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Shermukhamedova Nigina Arslanovna

The impact of national consciousness and patriotism on the formation of political mentality 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Philosophical aspects of the relationship of man and the universe 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Classification of philosophical views developed in the context of legal philosophy and legal reality 28-36

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmayeva Aida Maratovna

Problem of understanding in the history of the tradition of philosophical hermeneutics 37-43

Khidirov Mustafu Toyirkulovich

Perspectives of developing the philosophical education 44-48

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Moral interpretation of human category in the philosophical views of Alisher Navoi 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

The problem of modern education in spiritual heritage of Abdulla Avloni 56-62

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Djalilov Bakhtiyor Khidayevich, Nurmukhammedova Sevara

International experience in preventing the penetration of adverse impacts through internet networks 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Environmental hazard in the conditions of globalization and the problem of environmental safety 74-85

Mirzayev Agzam

Sports game technologies as a factor of patriotic education of youth 86-94

Mamanov Jamoliddin Abdurakhimovich

Classification of factors affecting the formation of spiritual culture of youth 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

The problem of human in philosophy 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Philosophical-methodological aspects of the concept of mental language 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

Formation Of Uzbek Holidays as national, regional and universal aesthetic values 117-123

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI / ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА / PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

UDK: 1(091):111

 10.5281/zenodo.8175858

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

O'zbekiston Respublikasi Ma'naviyat va ma'rifat markazi yetakchi mutaxassisi

E-mail: sabohatjumaniyozova88@mail.ru

(O'zbekiston, Toshkent)

INSON VA KOINOT MUTANOSIBLIGINING FALSAFIY JIHLTLARI

Annotatsiya. Antropik prinsip inson va koinotning o'zaro bir-biriga bog'liqligini o'rganadi. Inson va olam mutanosibligida falsafiy jihatlari keng yoritilgan. Unda inson va olamning mohiyati, chet davlatlardagi o'sha paytdagi mavjud holat, tabiatshunoslik faniga bo'lgan munosabat, o'sha davrda ijod qilgan faylasuflar va ularning ilmiy merosi haqida keng bayon etgan va o'z xulosalarini bergan.

Kalit so'zlar: inson, litosfera, gidrosfera, atmosfera, biosfera, etnosfera, tabiatshunoslik fani, noosfera, oqilonalik, quyosh energiyasi, sinergetikada antrop tamoyil, tenglama, sotsiumda inson, ekologiya, koevolyutsiya konsepsiyasi.

ФИЛОСОФСКИЙЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛAVEКА И ВСЕЛЕННОЙ

Аннотация. Антропный принцип изучает взаимозависимость человека и Вселенной. Широко освещены философские аспекты жизни человека Вселенной. В ней он сделал широкое заявление и дал свои выводы о сущности человека и мира, существовавшем в то время в зарубежных странах положении, отношении присутствия к науке, творивших в то время философов и их научном наследии.

Ключевые слова: человек, литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, этносфера, естествознание, ноосфера, рациональность, солнечная энергия, антропный принцип в синергетике, уравнение, человек в обществе, экология, строительная коэволюция.

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF MAN AND THE UNIVERSE

Annotation. The anthropic principle studies the interdependence of man and the universe. Philosophical aspects of the relationship between man and the universe are widely covered. In it, he made a wide statement and gave his

conclusions about the essence of man and the world, the existing situation in foreign countries at that time, the attitude of natural science to science, the philosophers who created at that time and their scientific heritage.

Keyword: Man, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere, ethnosphere, Natural Science, Noosphere, Rationality, Solar Energy, Anthropic Principles in Synergetics, Equation, Man in Society, Ecology, Concept of Evolution.

KIRISH

Insoniyat taraqqiyotini uning etnik xususiyatlari asosida tadqiq qilgan olim L.Gumilyov dunyoni o'ziga xos uyg'un litosfera, gidrosfera, atmosfera, biosfera va etnosfera kabi tizimlarining bog'liqligi orqali tushuntirishga harakat qiladi. Bu tizimlar dastlabki bosqichda bir-biridan chegaralangan va ajratilgan, lekin uyg'un tizimlar bo'lib, bunda inson tabiatning bir bo'lagi sifatida uning ne'matlari asosida kun ko'radi va hatto o'zining tabiat kuchlari oldidagi o'zligini ham tan oladi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tabiatshunoslik fanlarining taraqqiy etishi texnokratiya davrining boshlanishi, insonning bevosita tabiatni bo'ysundirishga bo'lgan passionarlik xususiyati bilan bog'liq. Gumilyov konsepsiyasining asosini ham ana shu passionarlik muammosi tashkil qiladi. Passionarlik har safar materiyaning o'zini qayta tashkil etishga majburlovchi to'lqin manbai, atrof-muhitni o'zgartirish qobiliyatiga egaligi, hamda bunga bo'lgan intilishi bilan o'ziga xos sinergetik mazmun kasb etadi, ya'ni passionarlik biosfera muvozanatini buzuvchi va xaosga olib boruvchi dastlabki bosqich bo'la oladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'tgan asrdagi insonning tabiat oldidagi mangu iste'molchi maqomining haddidan oshishi passionarlik biosfera muvozanatini buzuvchi va xaosga olib boruvchi dastlabki bosqich davriga to'g'ri keladi. Shuningdek, passionarlik bosqichida kishilik jamiyatining faoliyati tashqi tarafdin qaraganda halokatli hollarga olib kelishi mumkindek bo'lib ko'rinadi. Bugungi kunimizdagi tabiiy uyg'unlikka putur yetishi oqibatida global ekologik muammolarning kelib chiqishi passionarlikning sinergetika talqinidagi xaos xususiyatini ochib beradi. Ammo inson biosferadagi shunchaki bir mavjudot emas, balki ong, tafakkurga ega ijtimoiy hilqat bo'lgani tufayli, vaqt o'tishi bilan bo'lsa-da o'zining inqirozli holatini anglashga qodir. Shuning uchun bo'lsa kerak o'tgan asrning 60-yillarida noosfera atamasi kengroq qo'llanila boshlandi. Ya'ni insoniyatning biosfera bosqichida faqat mangu iste'molchi bo'lishi masalasi emas, balki olam oldidagi ma'suliyatini anglash va xaosdan muvozanatga erishish muammosi yuzaga keldi.

Noosfera haqida N.N.Moiseyev shunday yozadi; "Noosfera atamasi hozirgi vaqtda ancha keng tarqalgan, ammo uni turli mualliflar har xil talqin qiladilar. Shuning uchun ham men 60-yillarning oxirida "noosfera davri" atamasini qo'llay boshladim. Insoniyatning jamoaviy tafakkuri va xohish-irodasi tabiat va

jamiyatning birgalikda rivojlanishini (koevolyutsiyani) ta'minlashga qodir bo'ladigan tarixiy bosqichini men shunday deb nomladim. Insoniyat – biosferaning bir qismi, koevolyutsiya tamoyilini ro'yobga chiqarish, uning kelajagini ta'minlashning zaruriy sharti". Ko'rinib turibdiki, koevolyutsiya muammosi noosfera sari tashlangan qadam bo'lib, u o'z ifodasini insonning biologik tur sifatida yashab qolishi, yerda kishilik jamiyati, sivilizatsiyasini saqlab qolishi va davom ettirishini anglashda ayon bo'ladi.

XIX asrning o'rtalarigacha biosfera insonning ta'siri yo'l qo'ygan chegaralarga mos bo'lib keldi, biotadagi strukturaviy nisbatlar biosferaning barqarorligi qonunlarida belgilangan darajada saqlandi, biologik rang-baranglikning yo'qolish darajasi juda past bo'ldi. Bir asr muqaddam insoniyat biosferaga ta'sir ko'rsatishning mumkin bo'lgan bo'sag'asidan sakrab o'tdi, bu biotadagi strukturaviy munosabatlarning buzilishiga olib keldi va rang-baranglikning qisqarishiga tahdid sola boshladi. Mana shu sababli ham hozirgi paytda koevolyutsiya muammosi va noosferaviy uyg'unlik sari intilish yanada dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda. Ammo muammo shundaki, hozirgi moddiy taraqqiyotning ijodkori inson bo'lishiga qaramay, u o'zi yaratgan kashfiyotlari oldida o'jizligidir. Birgina o'tgan asrda insoniyat tarixida yadro erasining boshlanishi ilm-fan yutuqlarining davlatlar o'rtasidagi qurollanish poygasiga qurbon qilinishi va qirg'inbarot yadro quroli zaxirasining oshib ketishi insoniyat oldidagi termoyadro urushi xavfini kuchaytirib yubordi. Bu xususda Eynshteyn afsusli kinoya bilan; "Uchinchi jahon urushini bilmadimu, ammo to'rtinchi jahon urushida o'q-yoylar va nayzalar kerak bo'ladi", deb yozgan edi. Bu inson aqli yaratgan kashfiyotlar butun sivilizatsiyani kulini ko'kka sovuradi, deganidir. Hayron qolarli tomoni shundaki, o'tgan asrda insoniyat boshidan ikkita jahon urushini o'tkazgan bo'lsada, hozirda ongli ravishda yadro quroliga egalik qilish vasvasasida yonmoqda.

Oqilonalik to'g'risida so'z yuritilganda, tafakkurning ideal obyektlar bilan ishlash qobiliyati, so'zning dunyoni aqlga muvofiq tarzda tushuntirish anglanadi. Insonning dunyoda o'z o'rnini topishining oqilona usuli uning ideallashtirish faoliyati bilan bog'liq, shuning uchun ham oqilonalik real hodisalarning ideal obyektlarga aylanishining maxsus tamoyillarida ifodalanadi. Ya'ni ilm-fan taraqqiyoti uchun asosiy mezon oqilonalik prinsipi bo'lishi lozim, shundagina moddiy taraqqiyot insonparvarlik maqsadlariga xizmat qilishi mumkin.

XX asrning boshlarigacha ilm-fan olamida «Koinot o'zgarimas tabiatli va u cheksiz vaqtdan buyon mavjuddir», degan yagona qarash keng tarqalgan edi. Ammo zamonaviy texnologiyalar vositasida amalga oshirilgan tadqiqotlar, kuzatishlar va hisob-kitoblar koinotning ibtidosi aslida bo'lganligi va uning muttasil «kengayib» borishini isbotlab berdi. XX asr boshlarida rus fizigi Aleksandr Fridman va belgiyalik kosmolog Jorj Lemetr koinotning doimiy harakatdaligi va uning kengayib borayotganligini nazariy jihatdan hisoblab chiqdilar.

1929-yil bu tushuncha kuzatuv natijasida olingan ma'lumotlar orqali tasdiqlandi. Amerikalik astronom Edvin Xabbl, osmonni teleskop bilan

kuzatayotib, yulduzlar va galaktikalar bir-biridan to'xtovsiz uzoqlashib ketayotganligini kashf qildi. Bu kashfiyot astronomiya tarixida eng buyuk kashfiyotlardan biri hisoblanadi. Kuzatuvlar mobaynida Edvin Xabbl yulduzlarning yorug'lik chiqarishini va bu yorug'lik ularning masofasiga ko'ra qizg'ish tus olishini aniqladi. Ma'lum fizik qonunlarga ko'ra, agar yorug'lik kuzatuv marrasi tomon yaqinlashib borsa, u binafsha rangga kiradi, agar yorug'lik kuzatuv marrasidan uzoqlashib borsa, u ko'proq qizg'ish tus ola boradi. O'z kuzatuvlari davomida E. Xabbl yulduzlardan chiqayotgan yorug'liklar qizil rangga tomon o'zgarib borayotganligiga guvoh bo'ldi. Qisqasi, uning kuzatuvlarida yulduzlar muttasil uzoq-uzoqlarga qarab harakat qilardi. Yulduzlar va galaktikalar nafaqat bizdan, balki bir-biridan ham uzoqlashib borardi. Koinotda har bir narsaning boshqa bir narsadan doimiy ravishda uzoqlashib borishi koinotning muttasil kengayib borayotganligidan darak berardi. Keyingi yillarda olib borilgan kuzatuvlar koinotning to'xtovsiz kengayib borayotganligini tasdiqladi.

Bu haqda aniqroq tushuncha hosil qilish uchun koinotni havo bilan shishirilayotgan pufakning yuzasi deb tasavvur qilaylik. Pufak qanchalik shishirilsa, uning yuzasidagi nuqtalar shunchalik bir-biridan yiroqlasha boradi. Xuddi shu yo'sinda osmon jismlari ham koinot kengaygan sari bir-biridan uzoqlasha boradi. Bu kashfiyot XX asrning eng buyuk olimi sanalmish Albert Eynshteyn tomonidan nazariy jihatdan kashf qilingan edi. Ammo o'sha paytda umum tomonidan qabul qilingan «turg'un koinot modeli» ni toptashdan qochib, Eynshteyn bu kashfiyotni bir chetga surib qo'ydi. Keyinroq, u o'zining bu harakatini hayotidagi eng ahmoqona xato deb ta'riflaydi.

V.I.Vernadskiyning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, bizning Planetamiz bilan kosmos yaxlit bir sistema bo'lib, Yerdagi hodisalar kosmosdagi o'zgarishlar bilan bog'liq holda sodir bo'ladi. Kosmos avvalo, Quyosh energiyasi hisobiga geoximiyaviy sikl deb atalgan hodisalar, boshqacha aytganda, dastlabki materiya yangi-yangi manbalaridan iborat tabiatda narsalar aylanasi hosil bo'lgan. Cho'kma jinslar qatlami yuzaga kelib, so'ngra geologik va geoximik jarayonlar yer sathini o'zgartirib yuborgan.

Yer bilan Oy bir vaqtda vujudga kelgan. Ular yuzasida sodir bo'lgan o'zgarishlar taqqoslanganda, shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, 3 milliard yillar davomida Oy sathida jiddiy bir o'zgarishlar sodir bo'lmagan. Yerdagi tiriklik sohasining paydo bo'lishi va uning kosmos, ayniqsa Quyosh energiyasini o'ziga yutish va undan foydalanish qobiliyati natijasida yerdagi narsalarni bir holatdan boshqa holatga o'tkazish imkoniyati vujudga kelishi bilan evolyutsion jarayonlarni bir necha marta tezlashtirib yubordi. Odam va so'ngra insoniyat jamiyatining paydo bo'lishi tufayli planeta yuzasida yangi qatlam – Aql sohasi o'z hukmini o'tkaza boshladi va buning oqibati sifatida «Ikkinchi tabiat» vujudga keldi. Aql sohibi bo'lgan odam zotini yaratgach, Tabiat jahon taraqqiyoti jarayonining yana bitta qudratli katalizatoriga ega bo'ldi. Ana shundan keyin odamning atrof-muhitga ta'siri shunday kuchli holga kelmoqdaki, u asosiy geologiyani tashkil qiluvchi kuch sifatida o'zini namoyon qilmoqda.

Demak, Odamzot endilikda tabiatning bundan keyingi taraqqiyoti mas'uliyatini o'z zimmasiga olishi va shu nuqtai nazardan turib faoliyat yo'nalishi belgilashi lozim bo'lmoqda. Biosfera rivoji endilikda Aql sohasi rivoji bilan bog'liq holga kelgan ekan, Aql va uning mevasi bo'lgan fan-texnika va axborot texnologiyasi muvaffaqiyatlaridan faqat insoniyatning tinch, farovon yashashi manfaatlari yo'lida foydalanish zarurati paydo bo'lib qolmoqda. Bunga yangicha dunyoqarash, yangicha tafakkur va turmush tarzi orqaligina erishish mumkin. Hozirgi vaqtda har uchala narsaning uyg'unligiga erishgan mamlakatni topish qiyin. P. Malyaskaning aytishicha G'arb mamlakatlarida iqtisodiy funksiyalar ustunroq, Sharqiy Yevropada ijtimoiy-siyosiy hodisalar, musulmon dunyosida ma'naviy faoliyat.

Tabiat rivojining turli darajalarini: notirik, tirik, aqlli - murosasi va muammosi ham juda muhim. Ularning har birida ularning mavjudligini ta'minlovchi o'zining ichki qonuniyatlari mavjud. Lekin butun sistemaning yaxlitligini buzmaydigan darajalardan ustun o'zaro ta'sir jarayonlari ham mavjud. Inson o'zining katta imkoniyatlarini anglaganidan keyin tabiat ustidan hukmron deb hisoblay boshladi. Atrof-muhitning ayovsiz ekspluatatsiyasi ekologik inqirozga olib keldi.

Ekologiya (yunon "oikos"-uy) biologiyadan ajralib chiqib, dastlab o'zining predment sifatida o'rab turgan tabiat muhitini hisoblagan va bu muhitni ratsional tabiatdan foydalanish maqsadida himoyasi bilan shug'ullangan. Lekin inson uyi butun dunyoga ochiq, hamda ekologiya barcha tabiiy fanlarga yoyildi va hayotning hatto estetik va axloqiy sohalarini ham qamrab olgan. Shahar ekologiyasi madaniyat ekologiyasi, tafakkur ekologiyasi paydo bo'ldi. Atrof-muhit tushunchasi sezilarli murakkablashdi, u bilan munosabat bir tomonlama sifatida ko'rilmay qo'ydi. Yaxshilikni izlab ekologiya markazida bu munosatlarni birlashtiruvchiga aylandi va inson ekologiyasiga o'zgardi.

Biosferadan noosferaga o'tish yo'lida bizning sayyora hozir antroposfera bosqichini o'tmoqda. Fanlarda gumanitarizatsiya jarayoni kechmoqda, ijtimoiy ongda inson ongi gavdalanyapti, umumbashariy qadriyatlar ustuvor deb e'lon qilinyapti. Diqqat markazi va ziddiyatlar tuguni bo'lgan inson ekologik katastrofalarga olib keluvchi zamonaviy global inqirozning yadrosiga ham aylanib boryapti. Lekin aynan inson noosferaga munosib kirib borishi uchun bu krizisdan chiqish yo'lini topishi kerak.

Iqlimning isishi, aholi qatlamining o'sib borishi, bio xilma-xillikni qisqarishi va h.k. bilan bog'liq muammolar butun biosfera barqarorligini yo'nalishiga xavf solmoqda va ular lokal miqyosda hal qilinishi mumkin emas. Ekologik tafakkur planetar miqyos kasb etishi kerak. Shu bilan birga, u masalaning ekologik tomoni bilan cheklanmasligi kerak. Chunki sog'liq ham insonni, ham jamiyatni yaxlit birlikdagi fizik, psixik va ma'naviy komponent sifatida birlashtiradi. F.Kapraning "Donishmandlik darslari" ("Uroki mudrosti") kitobida shuni ko'rishimiz mumkin: "Ekologik tushunish bu butun hayot birligini, uning namoyon etuvchilarni o'zaro bog'liqligini anglash. Inson ma'naviyati esa bu-ongning shunday donishmandligini, unda biz butun koinot bilan aloqani his etamiz. Demak,

ekologik ong o'zining tub mohiyatida ma'naviy". A.Sokurovning so'zlariga ko'ra butun ekologik muammo bu katta va kichik chernobillar emas, balki ongni maqsadga yo'naltirilgan buzilishi.

Koevolyutsiya konsepsiyasi noosfera tomon harakatga ko'mak beradi, chunki ekologik imperativ axloqiy imperativni paydo qiladi. A.Bitov: "zamonaviy ekologiya menga fan bo'lib emas, balki fanga reaksiya sifatida tuyuladi. Bu reaksiya tabiiy normal ... Ushbu fan bizda xuddi san'atdagi mazmundagi uslub (stil) haqidagi tasavvur uyg'otadi. Bu fanda o'z xatti-harakati, zaruriy axloqiy jihati bor. Uning cheklanganligi bu axloqiy cheklanganligi: hamma narsa ruxsat etilmagan", deb yozganida bu aloqani bilgan edi. Bundan tashqari, ekologik axloq antropotsentrizm an'anasidan uzoqlashib, transpersonal bo'lib boryapti. "Men" ni alohida atom yoki zarrachadek emas, balki o'zaro ta'sirlarning puls urib turuvchi maydoni sifatida keng va ochiq tushunadi. Tabiat dunyosini himoya qilish va o'z-o'zini himoya qilish ajralmas bo'lib bormoqda. Hukmronlikda anglash, hamdardlik, ham (kor) - vijdon so'zlari strukturasi insonni umumiy maydonga tegishliligi haqida eslatib turadi.

Noosfera tomon yo'lda kollektiv aql yaratilmoqda, hamda u inson ma'naviy dunyosiga ta'sir etuvchi qandaydir maydonni shakllantirib sotsiumning barcha ma'naviy komponentlarini integrallashtirishi kerak. Bunga BMT, Grimpis, "Rim klubi madaniyati himoya qilish" xalqaro ligasi va albatta, Internet kabi ijtimoiy institutlar ham ko'mak beryapti.

Aql jamiyatning maqsadga muvofiq rivojini belgilashga qanchalik qodir bo'lib borishi bilan noosfera o'z qonunlari bo'yicha yashovchi va o'z yaxlitligini saqlovchi organizm xossasiga ega bo'lib boradi. Bu qonuniyatlarni his qilish va tushunish uchun, eng avvalo ularni mavjudligiga ishonish lozim. XVII-XX asr fani agar tabiatga ishonmaganida hech qanday yangi qonunlarni ochmasdi. Ishonch sohasini noosferaga aql va ruh sohasiga, ma'nolar makoniga qo'llash vaqti keldi.

Semantik makonda o'z koordinatalari, mo'ljallari strukturalari namoyon bo'ladi. Ma'nolar munosabat orqali namoyon bo'ladi. Munosabatlar dunyosi predmetlar dunyosidan boyroq: ham sifatli, ham strukturaviy, ham semantik. Munosabatlar ontologiyasi uchun ham, psixologlar uchun ham faylasuf uchun munosabatlar dunyosi metodologiya orqali universumga yo'l ochadi.

Shu bois, hozirgi sharoitda inson omili va mezoni barcha islohotlarimizning bosh yo'nalishi va samaradorligining pirovard natijasini belgilab beradi. Komil insonni shakllantirishda ma'naviyat, odob-axloq va ma'rifat singari qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Aynan ana shu qadriyatlar insonlarda ijobiy fazilatlarni shakllantiradi. Lekin axloqsizliklar, korrupsiya, tahqirlash va aldov bu ma'naviy fazilatlarni shakllanishiga to'siq bo'ladi. Fikr hayotni ortda qoldiryapti - ma'naviy sohadagi ekologik muammoning mohiyati ana shunda. Aql hodisalarning ortida chalkashib qalganida inson o'zini noosferaga kiruvchi deb hisoblay olmaydi. Shundagina noos bios oldida yuradi va insoniyatni ehtimoliy mavjudlikning tor yo'lagida yo'naltiradi, evolyutsion muammolarni samarali yechimi o'zining barcha jihatlarida real bo'ladi.

XX asr o'ziga xos ogohlantirish asri bo'lib, odamzot ikki yo'l - yo najot, yo

halokat yoqasiga kelib qolganini rad etish qiyin bo'lgan vaqtdir. Bu ikki yo'ldan qay birini tanlash odamzotning ixtiyorida. Noosfera - Aql sohasi tantana qilguday bo'lsa, odamzot, uning davlati, barcha ijtimoiy-siyosiy uyushmalari Aql mevasi bo'lgan fan-texnika yutuqlaridan chinakam bunyodkorlik, insoniylik manfaatlari yo'lida foydalanish davriga o'tadi: og'izda emas, amalda tinch-totuv yashash, boshqalarni asoratga solishdan voz kechish, shu tariqa urushlar, janjallar, terrorchilik harakatlariga barham berib, umuman urushlarni, janjallarni odamzot amaliyotidan chiqarib tashlaydi. Buning uchun inson tafakkur tarzida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lishi lozim.

XULOSA

Bugungi kunda falsafa yangicha dunyoqarash, yangicha ma'naviyat Noosfera davrining yetilgan ijtimoiy ehtiyoji bo'lib, bu avvalo barcha davlatlar geosiyosati va mafkurasida o'zgarishlar bo'lishga e'tiborni qaratmoqda. Ilgarigi tarqoq dunyo yagona bir butun dunyoga aylangani ham avvalo, siyosatchilar va mafkurachilar, so'ngra barcha ongi raso kishilarda g'or odamlariga xos tafakkur tarzi barham topishi, hamda Noosfera davri tafakkur tarzi shakllanishini zarurat qilib qo'ymoqda. Aks holda ekologiyaning ifloslanishi, inson ruhining qashshoqlanishuvi, g'or odamlariga xos tafakkur va turmush tarzi rivoji uchun qulay ijtimoiy-siyosiy muhitning bo'lishi tufayli insoniyat o'zi yashayotgan Ona-tabiatini, u bilan birga o'zini muqarrar halokatga olib keladi. Zero, Noosfera davrida odamzot shunday katta, qudratli texnika va axborot texnologiyasiga ega bo'lib qoldiki, u bilan chinakam farovonlikni ta'minlash yoki butun Planetani yo'q qilish quvvati yuzaga keldi.

BIBLIOGRAFIYA

- Гумилёв Г.Н. Этногенез и Биосфера Земли. Л., 1989.
Дэвис П. Случайная Вселенная. М., 1985.
Картер Б. Совпадения больших чисел и антропологический принцип в космологии// Космология: теории и наблюдения.-М.: Мир, 1978. С
Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 1998.
Уилер Дж. Квант и Аселенная И. Астрофизика, кванты и теория относительности. М., 1982.
Битов А.Г. Птицы, или Новые сведения о человеке//Книга путешествий. М., 1986. С. 187-249.